

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
ім. З. І. Некрасова

ISSN 2522-9117
DOI 10.52150/2522-9117-2022-36

**ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА
ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ
ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ**

Збірник наукових праць

Випуск 36

**FUNDAMENTAL AND APPLIED
PROBLEMS OF FERROUS
METALLURGY**

Collection 36

Виходить щорічно. Заснований у 1995 році

2022

С. П. Мінеєв, д.т.н., проф., ORCID 0000-0003-1056-3352
В. Є. Антончик, гол. конст. проект., ORCID 0000-0002-4161-9112

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України

В. Ф. Ганкевич, к.т.н., доц., ORCID 0000-0002-8535-6318

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

О. В. Лівак, ст. викл., ORCID 0000-0002-5552-6531

Український державний хіміко-технологічний університет ГВУЗ УГХТУ

В. Я. Кіба, ст. викл., ORCID 0000-0003-2014-3140

О. В. Куц, студент, ORCID 0000-0002-7827-5114

Д. Р. Захарова, студент, ORCID 0000-0003-2558-0032

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

ПОШУК МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН У МІЦНИХ ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ

Анотація. Метою роботи є винайдення способу та розробка інструменту ефективного буріння міцних та особливо міцних порід з найменшими витратами як енергії так і коштів на буровий інструмент. У даний час, у гірських породах найбільш трудомістким та дорогим є буріння свердловин у міцних та особливо міцних породах. Попри багаточисленні спроби вирішити проблему буріння міцних гірських порід, ефективного рішення цієї проблеми поки що не знайдено. Проблема полягає в тому, що для введення бурового інструменту в ці породи потрібне значне зусилля та робота з руйнування цих порід. Для цього необхідна висока міцність та зносостійкість бурового інструменту, що обмежено властивостями відомих матеріалів, що застосовують. Рішенням даної проблеми може бути розміщення міцних та буріння свердловин в особливо міцних гірських породах, шляхом переведення їх у напружений стан або створення в них сітки тріщин, що значно зменшить зусилля та роботу із введення інструменту в породу, а також його абразивний знос. У даній статті запропоновано новий спосіб та пристрій для створення тріщин на поверхні забою у міцних гірських породах, шляхом буріння способом різання. Наведено короткий опис нового способу ударно-ріжучого буріння міцних гірських порід. Надано ескізні кресленики невідомого раніше пристрою ударно-ріжучого буріння міцних гірських порід та наведено опис його роботи. Вказано переваги даного способу та пристрою – у рішенні проблеми буріння міцних гірських порід.

Ключові слова: долото ударно-ріжуче, зубці, буріння свердловин, гірські породи, сітка тріщин.

Посилання для цитування: Пошук методів підвищення продуктивності буріння свердловин у міцних гірських породах / С. П. Мінеєв, В. Є. Антончик,

"Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії". 2022. Випуск 36
"Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy". 2022. Collection 36